

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ В GOOGLE

Норкулова Шахноза Равшановна

Касбинский район Кашкадарьинской области

Общеобразовательной школы № 28

Преподаватель информатики и информационных технологий

Аннотация: Сегодня интернет-технологии стали доступными и занимают важное место практически во всех областях человеческой деятельности, включая и образование. В данной статье рассматриваются использование облачных технологий в образовании в Google.

Ключевые слова: *интернет-технология, термин cloud computing, IT-приложения, сеть, сервер, системы хранения, приложение, услуги.*

Характеристика современного аппаратного обеспечения меняются и совершенствуются практически ежедневно, и любая российская школа вряд ли сможет обновлять свою техническую базу в соответствии с быстро меняющимися вычислительными возможностями современных компьютеров и обеспечивать учебный процесс последними новинками компьютерной техники. Такая же ситуация с программным обеспечением, предполагающим немалые материальные затраты на поддержание соответствующего информационного обслуживания учащихся.

Как показывает опыт развитых зарубежных стран, отличным решением вышеописанных проблем является внедрение в учебный процесс «облачных вычислений». Популярный сейчас термин cloud computing («облачные вычисления») стал употребляться в мире с 2008 г. В образовательных

учреждениях России облачные сервисы изначально появились в основном как бесплатные хостинги почтовых служб. Другие многочисленные инструменты облачных вычислений для образования практически не использовались в силу недостаточности информации о них и отсутствия практических навыков их использования для учебных целей. И только сравнительно недавно ученическое сообщество и преподаватели по достоинству начали оценивать инновационные IT-приложения.

«Облако» обозначает сложную инфраструктуру с большим количеством технических деталей, спрятанных в «облаках». Национальный институт стандартов и технологий США (National Institute of Standards and Technology - NIST) в документе «NIST Definition of Cloud Computing v15» определил «облачные вычисления» следующим образом: модель облачных вычислений дает возможность удобного доступа посредством сети к общему пулу (набору готовых к использованию объектов) с настраиваемыми вычислительными ресурсами (например, сети, сервера, системы хранения, приложения, услуги); модель облака содействует доступности и характеризуется пятью основными элементами (самообслуживание по требованию, широкий доступ к сети, объединенный ресурс, независимое расположение, быстрая гибкость, измеряемые сервисы).

Облако содержит три сервисные модели (программное обеспечение как услуга, платформа как услуга, инфраструктура как услуга) и четыре модели развертывания (приватные облака, групповые облака, общественные облака, гибридные облака). Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Карл Хеввит в своей статье отметил, что при облачных вычислениях данные постоянно хранятся на виртуальных серверах, расположенных в облаке, а также временно кэшируются на клиентской стороне на компьютерах, ноутбуках, нетбуках, мобильных устройствах и

т.п.

В целом сервисы «облачных» вычислений представляют собой приложения, доступ к которым обеспечивается через Интернет посредством обычного интернет-браузера или других сетевых приложений, например, FTP-клиента. Это могут быть и развлекательные, и служебные, и специализированные бизнес-приложения. Главное отличие от привычного метода работы с ПО заключается в том, что пользователь использует не ресурсы своего ПК, а компьютерные ресурсы и мощности, которые предоставляются ему как интернет-сервис. При этом пользователь имеет полный доступ к собственным данным и возможность работы с ними, но не может управлять той же операционной системой, программной базой, вычислительными мощностями и т.д., с помощью которых эта работа происходит.

Подобный подход имеет целый ряд плюсов:

- пользователь может задействовать ПК практически любой конфигурации для выполнения ресурсоемких задач;
- облачные технологии позволяют работать в любом месте, пользователь не привязан к месту работы, и может использовать любой ПК, имеющий подключение к Интернету;
- пользователь застрахован от сбоев в работе в случае поломки машины, и может легко делиться результатами работы с другими людьми, либо же вести совместную работу.

Неоспоримым преимуществом для обычных пользователей является и то, что облачные сервисы зачастую либо бесплатны, либо имеют довольно маленькую стоимость (например, в виде абонентской платы, как в случае с «облачным» вариантом MS Office). Правда, не стоит забывать, что и функциональность у них пока еще меньше, нежели у настольных

приложений. Для компаний же неоспоримым преимуществом является снижение затрат на обслуживание, поддержку, модернизацию и администрирование техники и программного обеспечения на месте .

Преимущества облачных технологий:

1. Пользователь оплачивает услугу только тогда когда она ему необходима, а самое главное он платит только за то, что использует.

2. Облачные технологии позволяют экономить на приобретении, поддержке, модернизации ПО и оборудования.

3. Масштабируемость, отказоустойчивость и безопасность - автоматическое выделение и освобождение необходимых ресурсов в зависимости от потребностей приложения. Техническое обслуживание, обновление ПО производит провайдер услуг.

4. Удаленный доступ к данным в облаке - работать можно из любой точки на планете, где есть доступ в сеть Интернет.

Недостатки облачных технологий можно отметить следующие:

1. Пользователь не является владельцем и не имеет доступа к внутренней облачной инфраструктуре. Сохранность пользовательских данных сильно зависит от компании провайдера.

2. Не все данные можно доверить провайдеру в Интернете не только для хранения, но даже для обработки.

3. Есть риск, что провайдер онлайн-сервисов однажды не сделает резервную копию данных, и они будут утеряны в результате крушения сервера.

Как пример использования облачных технологий в образовании, можно назвать электронные дневники и журналы, личные кабинеты для учеников и преподавателей, интерактивная приемная и другое. Это и тематические форумы, где ученики могут осуществлять обмен информацией. Это и поиск

информации, где ученики могут решать определенные учебные задачи даже в отсутствии педагога или под его руководством. Для этого можно использовать:

- компьютерные программы;
- электронные учебники;
- тренажеры;
- диагностические, тестовые и обучающие системы;
- прикладные и инструментальные программные средства;
- лабораторные комплексы;
- системы на базе мультимедиа-технологии;
- телекоммуникационные системы (например, электронную почту, телеконференции;
- электронные библиотеки и другое.

Box.com, Disk.yandex.ru, Dropbox.com. Данные сервисы представляют собой сервисы хранения и синхронизации файлов. Файловое облачное хранилище - место хранения информации, расположенное у поставщика облачных услуг, не относящееся к конкретному оборудованию и доступное через сеть Интернет. Позволяют хранить документы Word, Excel, PowerPoint, музыкальные и видео файлы, открывать к ним доступ коллегам и обучающимся. Также дают возможность осуществлять кросс-платформенную синхронизацию файлов.

Diigo.com, One note (от Microsoft). Данные сервисы - сервисы хранения закладок. Данные ресурсы позволяют сохранять закладки, группировать их, открывать к ним доступ и дает возможность сохранять заметки к этим ресурсам, различные закладки, писать к ним комментарии и организовывать закладки в группы. Особенность заключается в том, что предоставлена возможность обеспечить коллективный доступ к закладкам с совместным

редактированием, возможность организовать работу с любого устройства и браузера.

Google Apps для учебных заведений. Корпорация Google разрабатывает и предоставляет множество приложений и сервисов, доступ к которым возможен в окне любого браузера (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari и др.) при наличии подключения к Интернету. Особое место занимает Google Apps - службы, предоставляемые компанией Google для использования своего доменного имени с возможностью работы с веб-сервисами от Google. Регистрация доменного имени возможна через регистратора, авторизованного компанией Google. Google Apps представлен бесплатным базовым и профессиональным пакетами. Для образовательных целей разработан Google Apps Education Edition - бесплатный пакет для учебных заведений, включающий все возможности профессионального пакета. Google Apps Education Edition - это Web-приложения на основе облачных вычислений, предоставляющие студентам и преподавателям учебных заведений инструменты, необходимые для эффективного общения и совместной работы.

Службы Google для образования, по мнению разработчиков, содержат бесплатный (и свободный от рекламы) набор инструментов, который позволит преподавателям и студентам более успешно и эффективно взаимодействовать, обучать и обучаться. Онлайн-сервисы для ВУЗов от Google обладают рядом достоинств, что дает возможность использовать их в любой образовательной среде, где есть сеть Интернет.

Основные преимущества использования Google Apps Education Edition в образовании с точки зрения пользователя:

- минимальные требования к аппаратному обеспечению (обязательное условие - наличие доступа в Интернет);

- облачные технологии не требуют затрат на приобретение и обслуживание специального программного обеспечения (доступ к приложениям можно получить через окно веб-браузера);

- Google Apps поддерживают все операционные системы и клиентские программы, используемые студентами и учебными заведениями;

- работа с документами возможна с помощью любого мобильного устройства, поддерживающего работу в Интернете;

- все инструменты Google Apps Education Edition бесплатны.

Современные компьютерные технологии позволяют студентам и преподавателям использовать для общения и работы несколько устройств: ноутбуки, компьютеры, смартфоны, планшетные компьютеры и т.д. Инструменты Google Apps поддерживаются самыми разными устройствами, поэтому являются общедоступной и универсальной IT-технологией для работы в образовательной среде. Рассмотрим основные онлайн-сервисы на основе облачных вычислений, предоставляемые Google для учебных заведений.

Gmail. Gmail является полнофункциональный почтовым клиентом с обменом мгновенными сообщениями, голосовым и видеочатом, мобильным доступом, а также защитой от спама и вирусов. Основной особенностью данного почтового сервиса, по мнению разработчиков Gmail, является мощный алгоритм поиска по почтовой корреспонденции. Продуманная иерархия сообщений в Gmail, позволяет видеть сообщения в контексте и, если существуют ответы на отправленное или полученное сообщение, система Gmail автоматически отображает их в хронологическом порядке вместе с исходным сообщением. Эта цепочка сообщений позволяет отслеживать все сообщения и продолжать обсуждение в одном мест

Календарь Google. Календарь Google - это, прежде всего, веб-

инструмент управления и планирования. Создание календаря студенческих или кафедральных мероприятий, календарное планирование работы над дипломным проектом, совместное использование календарей для создания и просмотра расписаний занятий и консультаций - вот несколько примеров возможностей сервиса Календарь Google.

Диск Google. Предоставляйте доступ к файлам или целым папкам отдельным людям, всей команде или даже подрядчикам, партнерам и подразделениям. Существует возможность писать и отвечать на комментарии к файлам.

Сайты Google. Представляет собой конструктор сайтов с возможностью публикации видео, изображений, документов. Цель сервиса, по словам разработчиков, - «организовать единое Интернет-пространство, где пользователи будут делиться информацией». Служба Сайты Google позволяет добавлять на сайт самую разнообразную информацию - календари, видео, изображения, документы и др.; определить параметры доступа к сайту.

Сейф Google предоставляется дополнительно и дает возможности архивации, электронной передачи документов и управления информацией.

Так же Google предлагает такие сервисы, как Apps Marketplace, который позволяет найти, приобрести и внедрить веб-приложения, совместимые с Google Apps для учебных заведений; Google Модератор, который позволяет создавать категории для вопросов, которые вы хотите обсудить в классе или в школе, и открывать их для тех, кто хочет внести идеи или предложения и YouTube для учебных заведений .

Облачные технологии Microsoft

Microsoft Office 365 для образовательных учреждений позволяет пользоваться всеми возможностями «облачных» служб, а также повышает

работоспособность учащихся и сотрудников. Базовый функционал, включающий в себя облачные версии Exchange Online, SharePoint Online и Office Web Apps, а также Lync Online с возможностью видеоконференций будет предоставляться бесплатно. Office 365 для образовательных учреждений сочетает возможности знакомых приложений Office для настольных систем с интернет-версиями нового поколения служб Microsoft для связи и совместной работы. Office 365 прост в использовании и администрировании, обладает устойчивой системой безопасности и уровнем надежности, характерным для ведущего мирового поставщика услуг.

Windows Azure in education предоставляет возможность включить в свой учебный процесс одну из наиболее инновационных и быстро развивающихся технологий, как в теоретическую, так и в его практическую часть. С помощью Windows Azure in education вузы получают возможность подготовить специалистов в сфере облачных сервисов.

Стремительное распространение облачных вычислений ставит перед образовательной средой задачи интеграции облачных сервисов в систему образовательного учреждения, внедрения инновационных технологий в образовательный процесс.

В образовательный процесс использование «облачных технологий» приходит с задержкой и еще не находит широкого применения. Хотя современные дети читают об «облачных технологиях» и используют некоторые из них в своей личной деятельности. Однако чем раньше преподаватели, учителя, руководители начнут использовать облачные сервисы в своей работе, тем раньше они получат эффективный инструмент для построения индивидуальной траектории обучения, тем эффективнее и интереснее они могут сделать процесс обучения.

Облачные технологии дают возможность школьникам

взаимодействовать и вести совместную работу с непрерывно расширяющимся кругом сверстников независимо от их местоположения. Данные технологии доставляют учебные материалы наиболее экономичным и надежным способом, отличаясь простотой распространения и обновления. Именно облачные технологии позволят знанию преодолеть существующие барьеры: географические, технологические, социальные.

Облачные технологии предлагают альтернативу традиционным формам организации учебного процесса, создавая возможности для персонального обучения, интерактивных занятий и коллективного преподавания. Внедрение облачных технологий не только снизит затраты на приобретение необходимого программного обеспечения, повысит качество и эффективность образовательного процесса, но и подготовит школьника к жизни в современном информационном обществе.

Список литературы:

1. Google Apps Education Edition [Электронный ресурс]. - URL : <http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html>.
2. Google Apps для учебных заведений [Электронный ресурс]. - URL : <http://www.google.com/enterprise/apps/education/products.html>.
3. Hewitt C. ORGs for Scalable, Robust, Privacy-Friendly Client Cloud Computing / Carl Hewitt // IEEE Internet Computing, vol. 12, no. 5. - NY, USA, Sep.-Oct. 2008. Pp. 96-99.- doi:10.1109/MIC.2008.107
4. Khmelevsky Y. Cloud computing infrastructure prototype for university education and research / Youry Khmelevsky, Volodymyr Voytenko // WCCCE'10 Proceedings of the 15th Western Canadian Conference on Computing Education. Article #8. - ACM New York, NY, USA, 2010. - 5 p.
5. Lohr S. Google and I.B.M. Join in 'Cloud Computing' Research [Электронный ресурс] / Steve Lohr // New York Times (08.10.2007). - URL :

<http://www.nytimes.com/2007/10/08/technology/08cloud.html> .

6. NIST Definition of Cloud Computing v15 [Электронный ресурс] - URL : <http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/cloud-def-v15.doc> .

7. Office 365 для студентов [Электронный ресурс] - URL : <http://office.microsoft.com/ru-ru/university/?redir=0> .

8. Office 365 для учебных заведений [Электронный ресурс] - URL : <http://office.microsoft.com/ru-ru/academic/> .

9. Кречетников К. Г. Социальные сетевые сервисы в образовании / К. Г. Кречетников, И. В. Кречетникова / Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О. Макарова. [Электронный ресурс] - URL : [http://ido.tsu.ru/other_res/pdf/3\(39\)_45.pdf](http://ido.tsu.ru/other_res/pdf/3(39)_45.pdf) .